

சிலப்பதிகாரத்தில் நாடக அரங்கமும், மாதவியின் ஆடல்களும்

முனைவர் வே. ஐதா

இணைப்பேராசிரியர் (ம) துறைத்தலைவர்
சிற்பத்துறை, தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சிலப்பதிகாரம் தமிழர்களின் வாழ்வியல் விளக்கங்களைச் எடுத்துக்காட்டும் ஒளிவிளக்கு. தமிழர்களின் தனித்தன்மைகளான பண்பாட்டு நெறிமுறைகளை எடுத்துக்கூறும் அரும்பெரும் களஞ்சியம். தமிழ்மண்ணின் பாரம்பரியமான உணர்வுகளை, தலைமுறை தலைமுறைகள் கடந்தாலும் சந்தியினருக்கு நினைவூட்டும் நிகழ்வுக் களஞ்சியமாக, ஆண்டுகள் சென்றாலும் கருத்துக்கள் நிலைபெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. தமிழர் வாழ்வியலில் உணர்வுகளின் உறுதிப்பாட்டினை உணர்த்தும் காவியமாக அமைந்துள்ளது.

நோக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தில் நாடக அரங்கமும் மாதவியின் ஆடல்களும் என்னும் தலைப்பில் மையக் கருத்தாகவும், கருத்தியலாகவும் கூறப்படவுள்ளது. சிலப்பதிகாரத்தில் நடன அரங்கம் குறித்தும், மாதவியின் பதினோரு ஆடல்களையும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: கலை, அரங்கு, அரங்கு அளவு, அரங்கு திரைச்சீலை, ஓப்பனை

முன்னுரை

சிலப்பதிகாரத்தில் மாணுட உள்ளங்களை மகிழ்விக்கும் கதையமைப்பு, கருத்துக்களை சுட்டிக்காட்டும் வாழ்க்கை முறை, வாழ்க்கை முறையில் போற்றப்பட்டு வரும் நெறிமுறைகள், மனங்களை மகிழ வைக்கும் கலைகள் என ஆடல், பாடல், இசைக்கலைகள், நிகழ்த்தும் கலைகளான அனைத்தும் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டு, சிந்தித்து செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை சிலம்பு சித்திரமாக பேசுகிறது. கலைகளை வெளிப்படுத்த தேவையான அவைக்களமான வெளிப்படுத்த தேவையான அரங்கு எனப்படும் மேடையின் அவசியத்தை தமிழர் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் உணர்ந்து உய்த்துள்ளனர். தமிழர் தமது வாழ்வியல் மரபில் ஆற்றலுடன் நிகழ்வதற்கு, உணவு, உடை, இருப்பிடம் எவ்வாறு கருதப்பட்டதோ அதே போல உடலுக்கும், மனதிற்கும் வலுசேர்க்கும் கலைகளை பேணி வளர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் அதனை நிகழ்த்துவதற்கு நாடக அரங்கம் சிந்திக்கப்பட்டுள்ளது. சிலப்பதிகாரத்தில் கதாநாயகியாக கதை மாந்தராக மாதவியின் ஆடல்களானது வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, நிகழ்த்தப்படுவதற்கான களம் சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோ அடிகளால் இணைக்கப்பட்டு அமைந்துள்ளது.

வலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

வாழ்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442847](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442847)

எண்ணிய நூலோர் இயல்பினின்

வழாஅது

மன்னகம் ஒரு வழி வகுத்தனர்கொண்டு
புண்ணிய நெடுவரைப் போகிய நெடுங்கழை
கண்ணிடை ஒரு சாண் வளர்ந்தது கொண்டு
நூல்நெறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும்
கோல் அளவு இருபத்து நால் விரல் ஆக.

எண்ணிய நூலோரால் அரங்கம் அமைத்தல்

சிற்பங்களை, படிமங்களை கற்றறிந்து விளங்கிய நூலோர் அளவு கோலின் துணையுடன் அளந்து ஆராய்ந்து அமைத்தது போல நடன அரங்கமும் அரங்க அமைப்பிற்கு சற்றும் மாறாமல் அமைப்பதற்கான களத்தினை, இடத்தினை தேர்வு செய்து முதன்மையான பணியாக பெற்றிருந்தனர்.

கண்ணிடை ஒரு சாண் - கோல் அளவு

சங்கத்தமிழர்கள் கலைகளை நேர்த்தியாகவும் கணக்கு முறையாகவும் அணுகி வந்துள்ளனர். பொதிய மலை போன்ற உயர்மான மலைகளின் வானத்தை தொடநிலைக்கும் மூங்கிலை துண்டாக அளவோடு நறுக்கி அதன் கணுக்காக வளர்ந்துள்ள மரங்களை, சிற்ப வல்லுநர் முறைமைகளான உத்தமம், மத்யமம், அதமம் வகைகளில் உத்தமமான (உயரமான) கைபெருவிரல் அளவுகளில் இருபத்து நான்கு விரலளவு அளவு வைத்து அளவு கோல் கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.¹

எழுகோல் அகலத்து, என்கோல் நீளத்து
ஒரு கோல் உயரத்து, உறுப்பினது ஆகி,
உத்தரப் பலகையோடு அரங்கின் பலகை
வைத்த இடைநிலம் நாற்கோல் ஆக
ஏற்ற வாயில் இரண்டேன் பொலியத்

அரங்கத்தின் நீள, அகல, உயர அமைப்புகள்

உத்தமமான மனிதனின் விரல் அளவைகளையே சிற்பிகள் அளவிற்கு விரல் அளவு 24 விரல் அளவு கொண்டுள்ள மூங்கிலை அளவு வைத்து நறுக்கி அதனை ஒரு கோலாக கொண்டு, அரங்க மேடையின் அகலம் ஏழுகோல் அளவு பெற்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீளம் எட்டுகோல் அளவுடன் நிகழ்த்துக்கலையின் அரங்கினை

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அரங்கமேடை தரைப்பகுதிக்கு மேலே இருப்பது போல ஒருகோல் அளவு உயரமாக பார்போருக்கு காட்சி தெரியும் வகையில் அரங்க மேடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைத் தாங்கும் வகையில் நான்கு புறங்களிலும் தூண்கள் அமைத்து, நான்கு தூண்களிலும் மேற்பகுதியில் உத்தரம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. உத்தரப்பலகைக்கும், அரங்கத்தின் பலகைக்கு இடைப்பட்ட இடைநிலமானது நாலுகோல் அளவு நீள, அகலம் பெற்றிருந்துள்ளது.

இருவாயில்கள்

நாடக அரங்கிற்கு செல்லவும், வருவதற்கும் இரண்டு வாயில்கள் அமைத்து நிகழ்த்தியிருக்கின்றன.

தோற்றிய அரங்கில் - தொழுதனர் ஏத்த

பூதரை எழுதி மேல்நிலை வைத்துத்

தூண் நிழல் புறப்பட, மாண் விளக்கு எடுத்து

-ஆங்கு

ஒரு முக எழினியும், பொருமுக எழினியும்

கரந்து வரல் எழினியும், புரிந்துடன் வகுத்து

-ஆங்கு

நால்வகை பூத வடிவங்கள்

அரங்கத்தின் மேற்பகுதியில் நால்வகையான வருண பூதங்கள் அரங்கின் அழகினை பொழிவு பெற அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிழல் விழாத தூண்கள் அமைக்கும் தொழில்நுட்பம்

சோழர் காலத்தில் நிழல் விழாத விமானம் அமைக்கும் முறை இருந்துள்ளதாக வரலாறு கூறுகின்றன. அதற்குமுன்னதாக சங்கத்தமிழர்களின் நாடக அரங்கம், அதன் தூண்கள், அவற்றின் நிழல் வெளிச்சத்தை ஒளியினை மறைக்காதவாறு, அமைத்தது மட்டுமல்லாது நான்கு தூண்களிலும் தூக்கி உயர்த்தப்பட்ட தூண் நிலை விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.²

அரங்கத்திரைச்சீலைகள் கலைநுட்பம் - வேலைப்பாடு

தமிழர்கள் விழாக்காலங்களில் இயற்கை சார்ந்த அலங்காரப் பொருட்களை பயன்பாட்டில் வைத்திருந்துள்ளனர். பருத்தி நூலான திரைச்

சீலைகளை பெரிதும் பயன்படுத்தி அலங்கார மேல் விதானத்தில் அன்னாந்து பார்க்கையில் அழகிய சித்திர வேலைகளை எழினி என்று வர்ணிக்கப்படும் துணியால் ஆன தொழில் நுட்பத்தை தமிழர் பண்பாட்டில் மரபார்ந்த வழக்கமாக இருந்துள்ளது.

ஓவிய விதானத்து, உரைபெறு நித்திலத்து

மாலைத்தாமம் வளையுடன் நாற்றி

விருந்துபட கிடந்த அருந்தொழில் அரங்கத்து

முத்து மாலை, முத்துச்சரங்களின் தோரணங்கள்

அழகிய நேர்த்தியான அரங்க மேடையில் சரஞ்சரமாக தொங்கவிட்டு ஒவ்வொரு பக்கமும் காணவந்தோரை கண்குளிர காணும் வகையில் கைவினை தொழில் நுட்பமும் கலை நயமும் மிக்கதாக அமைத்து மாதவியின் ஆடல் அரங்கேற்ற அரிய வேலைப்பாடு தொழில்நுட்ப வல்லுநத்துவம் மற்றும் கண்கவர் கவர்ச்சியுடன், அகமகிழ நேர்த்தியாக, ஒவ்வொன்றாக நயம் பொருந்திய வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மாதவியின் பதினோரு வகையான ஆடல்கள்

மாயோன் பாணியும், நலம்பெறு கொள்கை

வான் ஊர் மதியமும் பாடிப்பின்னர்ச்

சீர் இயல் பொலிய, நீர் அல நீங்கப்

பாரதி ஆடிய பாரதி அரங்கத்துத்

திரிபுரம் எரியத் தேவர் வேண்ட

“நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்” என்ற மணி ஆரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று பாரதியாரால் பாராட்டப்பட்ட சிலப்பதிகாரம் ஐம்பெருங் காப்பியங்களுல் சிறந்தது கண்ணகி-கோவலனின் கதையைக் கூறும் இந்த காவியம் படிக்கப்படிக்கத் தெவிட்டாதது. தமிழ் மக்களின் கலைக் களஞ்சியம் இந்நூல் இக்காவியத்தில் சிற்பம், இசை, ஓவியம் நாடக அரங்கம் முதலிய அனைத்து கலைகள் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. இந்த காவியத்திற்கு உரை எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் தமிழர்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எவ்வாறு வாழ்ந்தனர் என்பதை படம் பிடித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சிலப்பதிகா காவியத்தில் கண்ணகிக்கு அடுத்த படியாக போற்றப்பட்ட கதாபாத்திரம் மாதவி.

அவள் பேரழகி, சித்ராபதியின் மகள். பூம்புகாரில் மாதவியை அறியாதோர் இலர். இசையிலும் நடனத்திலும் ஈடுபாடும் பற்றும் கொண்ட கோவலன் மாதவியின் கலைகளால் ஈர்க்கப்பட்டான்.

இந்த அற்புத காவியத்தில் மாதவி ஆடிய பதினோரு வகை ஆடல்கள் தமிழர்களின் கலாச்சாரத்தின் அடித்தளங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.

சிவபெருமான், விஷ்ணு, தூர்க்கை, முருகன், கண்ணன் ஆகியோரும் 11 ஆடல்களை மாதவி ஆடியிருக்கிறாள்.⁴

எரிமுக பேர் அம்பு ஏவல் கேட்ப

உடையவள் ஒரு திறன் ஆக ஓங்கிய

இமையவன் ஆடிய கொருகொட்டி ஆடலும்,

தேர்முன் நின்ற திசைமுகன் காணப்

பாரதி ஆடிய வியன் பாண் டரங்கமும்,

கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற் காக

அஞ்சன வண்ணன் ஆடிய ஆடலும்,

அல்லிய தொகுதியும், அவுணற் கடந்த

மல்லின் ஆடலும், மாக்கடல் நடுவண்

நீர்த்திரை அரங்கத்து, நிகர்த்துமுன் நின்ற

சூர்த்திரம் கடந்தோன் ஆடிய துடியும்

படைவீழ்த்து அவுணர் பையுள் எய்தக்

குடைவீழ்த்து, அவர்முன் ஆடிய குடையும்

வாணன் பேர் ஊர் மறுக்கிடை நடந்து

நீள் நிலம் அளந்தோன் ஆடிய குடமும்

ஆண்மை திரிந்த பெண்மை கோலத்துக்

காமன் ஆடியபேடி ஆடலும்

காய்ச்சின அவுணர் கடுந்தொழில் பொறாஅள்,

மாயவள் ஆடிய மரக்கால் ஆடலும்

செருவெங் கோலம் அவுணர் நீங்கத்

திருவின் செய்யோள் ஆடிய பாவையும்

வயலுழை நின்று, வடக்கு வாயிலுள்

அயிராணி மடந்தை ஆடிய பாவையும்

அவரவர் அணியுடன் அவரவர்கொள்கையின்

நிலையும் படிதழும் நீங்கா மரபின்

பதினோர் ஆடலும், பாட்டின் பகுதியும் விதிமாண் கொள்கையின் விளங்க காளைய தாது அவிழ் பூம்மொழில் இருந்து யான் கூறிய மாதவி மரிபன் மாதவி இவள் எனக் காதலிக்கு உரைத்துக் கண்டு மகிழ்வு எய்திய மேதகு சிறப்பின் விஞ்சையன் - அன்றியும்⁶

திருமாலைப் பரவுகின்ற தேவபாணி வருணபூதர் நால்வரையும் பரவும் நான்கு வகை பாணிகளைப்பாடி, பல உயிர்களும் தன்மையால் நலம் பெற வேண்டும் என்ற குறிக்கோளினை உடையதாக வானிலை ஊளர்ந்து செல்லும் மதியத்தைப் பாடியும் மாதவி ஆடுவது.⁶

சீரின் இயல்வுகள் பொலிவுற்று விளங்கவும் நீர்மையற்றவை தோற்றாமலும், பைரவி அரங்கமாகிய சுடுகாட்டிலே திரிபுரம் எரியவேண்டும் என தேவர்கள் வேண்டி, எரிமுகப் பேரம்பினை எய்யுமாறு கேட்ட அளவிலே, உமையவளை ஒரு பக்கமாக்கக் கொண்டு உயர்வுடன் விளங்கும் இறைவன் அத்திரிபுரத்தைச் சிரித்தே எரித்து வெற்றி களிப்பாற் கை கொட்டி நின்று ஆடிய கொடுகொட்டி என்ற ஆடல்.

தேரின்முன் நின்ற நான்முகன் பிரம்மன் காணுமாறு பாரதி ஆடிய பெரிய பாண்டரங்க கூத்தாடல்.

கஞ்சனுடைய வஞ்சனையை வெல்வதன் குறிப்பாக காந்திர வண்ணனாகிய திருமால் ஆடிய ஆடல்களுள் யானையின் கொம்பினை ஒடிப்பிற்கு எதிர் நின்று ஆடி அல்லியத் தொகுதி ஆட்டம்.

மாயோன் மல்லானாய் அவுணனைக் கடந்த மல்லாடல். பெருங்கடல் நடுவிலே நீரின் அலையையே அரங்கமா கொண்டு நின்று எதிர்த்து முன்னின்ற சூரபன்மனின் வலிமையை வென்ற முருகன், துடி கொட்டாடிய துடி ஆட்டத்தினையும், படைகளை களத்திலே போட்டுவிட்டு அவிணர்கள் வருந்தமுற்ற அளவிலே, குடையை முன்னே சாய்த்து அவள் முன் முருகன் ஆடிய குடைகூத்து.⁷

ஆண்மைதன்மையிலே மாறுபட்டுப் பெண்மைக் கோலத்தோடு காமன் ஆடியது பேடிக்கூத்து

காயும் இனங்கொண்ட அவுணர்கள் வஞ்சத்தாற் செய்யும் கருந்தொழிலைப் பொறாதவளாக அவரை அழிக்கத் துர்க்கையினவள் மரக்கால் கொண்டு ஆடிய மரக்காற் கூத்து.

அவுணரின் வெம்மையான போர்கோலம் ஒழியச் செய்பவளான திருமுகன் ஆடிய பாபைக்கூத்து வடக்கு வாயிலுள் வயலிடத்தே நின்று அயிராணி இந்திராணி ஆடிய கடையக்கூத்து.

இடைகளெல்லாம் இறைவன் இறைவி ஆடிய கூத்துக்கள் அவற்றையும் அவரவர் அணிகலன்கள், அவரவர் தன்மையுடன், கொள்கையுடன் நிலையும் படிதமும் நீங்காத மரபினை யொட்டி மாதவி இவ்வகை பதினொரு ஆடலை ஆடினாள்.⁸

முடிவுரை

- அல்லியம் கண்ணபிராணை அழிக்க ஏவப்பட்ட யானையை அவன் வென்றதைக் குறித்து ஆடும் ஆட்டம் இது.
- கொடுகொட்டி சிவபெருமான் அசுரர்களின் முப்புரத்தை எரித்து ஆடிய ஆட்டம் கொடு கொட்டி
- குடைமுருகபெருமான் அவுணர்களை வென்றதை சித்தரிப்பது குடை ஆட்டம்
- குடம் கண்ணபிரான் தனது பேரப்பிள்ளை அநிருத்தனை பாணாசுரனிடமிருந்து மீட்க ஆடிய ஆட்டம் குடம் எனும் வகை ஆகும்.
- பாண்டரங்கம்: சிவன் முப்புரம் எரித்தபின்னர் நான்முகன் காண ஆடியது பாண்டரங்கம்
- மல் கண்ணனும் பாணனும் நடத்திய மற்றோரைக் காட்டுவது மல்லாட்டம்
- துடி சூரபத்மனை முருகன் வென்ற பிறகு ஆடிய ஆட்டம் துடி ஆட்டம்
- கடையம்: வாணாசுரனின் தலைநகரின் வடக்கு வாசலில் அயிராணி (இந்திராணி) ஆடியது கடையம்
- பேடு: மன்மதன் (அ) காமன் தன் மகன் அநிருத்தனை சிறையிலிருந்து மீட்க பேடி வடிவம் எடுத்து ஆடியது பேடு. பாணாசுரனின் மகன் உஷாவை கடத்தியும் அநிருத்தனை பாணர் சிறைபிடித்தான்

- மரக்கால் கொற்றவையை/ ஓர்க்கையை வெல்ல அவுணர்கள் தேள், பாம்பு முதலிய விஷப்பிராணிகளை அனுப்பினர். அப்போது மரக்கலைகள் கொண்டு நடனமாடி தூர்க்கை வெற்றி பெறுவதை காட்டும் ஆட்டம் மரக்கால்
- பாவை: போர் செய்ய வந்த அரக்கர்களை அழித்து திருமகள் ஆடிய ஆட்டம் பாவை⁹
- இவைகளில் நின்று கடும் ஆட்டம் ஆறு, வீழ்ந்து ஆடுவது ஐந்து என்றும் ஆடல், கூத்து அரங்கத்தினை வடிவமைப்பது பற்றி அக்கால சமூகம் பெற்றிருந்த உணர்வுகளை சிந்தனையுடையது. சிரத்தையுடனும், கருத்துடனும் இளங்கோ அடிகள் மேடைமைப்பு சித்திரங்களையும் கலை நயத்தினையும் மெய்ப்பட விளக்கியுள்ளார்¹⁰.

அடிக்குறிப்புகள்

1. புலியூர் கேசிகன், சிலப்பதிகாரம், சென்னை 2010, ப.40
2. மேலே கூறியது.ப.40
3. ஞா.மாணிக்கவாசகன், சிலப்பதிகாரம், சென்னை, 2019, ப.42
4. மேலே கூறியது.ப.89
5. முன்னர் கூறியது.ப.39
6. புலியூர் கேசிகன், சிலப்பதிகாரம், ப.75
7. முன்னர் கூறியது. ப.90
8. முன்னர் கூறியது.ப.76
9. ஞா.மாணிக்கவாசகன், சிலப்பதிகாரம், ப.89
10. மேலே கூறியது.ப.90